

QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNING MA’NAVIY-AXLOQIY SIFATLARINI TARBIYALASH MASALALARI

Fazilov Djamoliddin Kamolitdinovich

*Qori Niyoziy nomidanu Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil
tadqiqotchisi, pedagogika fanlari nomzodi*

Ma’lumki akseologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash, ularni shaxs sifatida faoliyat ko‘rsatishi, dunyoning istiqboldagi taraqqiyotini tushunib yetishi va dunyo tamaddunini anglab yetishida muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘quvchi dunyo manzarasi, uning taraqqiyot jarayoni, rivojlanish tendensiyalari, olamni yaxlit idrok etishga oid qarashlar tizimini qadriyatli yondashuv yordamida anglab yetadi. Shu bilan bir qatorda o‘quvchida moddiy borliq va shaxsning ushbu borliq ichida mavjudligi haqidagi yaxlit tasavvur paydo bo‘ladi. Moddiy borliqning nechog‘li chuqur va batafsil aks etishi shaxsning dunyoviy, ilmiy-diniy qarashlari ko‘lamiga bog‘liq. Aksiologik yondashuv shaxsning moddiy borliqni idrok etishi, uning dunyoqarashi, nuqtai nazari va olamga bo‘lgan ob‘ektiv munosabati asosida shakllanadi. Ushbu yondashuv shaxs tomonidan chiqariladigan hukmning xarakterini belgilaydi, uning xulq-atvori va faoliyat yo‘nalishini aniqlaydi. Shaxsning fikri, hissiyotlari ma’naviy-axloqiy dunyoqarashi ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Qadriyatli yondashuv asosida o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash esa, dunyo va insonning undagi o‘mi, kishilarning o‘z atrofidagi voqelik va o‘z-o‘ziga munosabatiga bo‘lgan axloqiy normalarga asoslangan qarashlar tizimi hamda bunday nuqtai nazarga nisbatan insonning e’tiqodi, uni bilish va o‘zlashtirishga nisbatan intilishidir. Bunday dunyoqarashni shakllantirish natijasida o‘quvchi-yoshlarning aqliy-intellektual taraqqiyoti ta’minlanadi.

Manba’larda keltirilishicha Aksiologiya, aksiologik ong, qadrlash tuyg‘usi, aksiologik bilish, qadrlash tamoyiliga tayanib to‘plangan qadriyatlar to‘g‘risidagi bilimlar tizimidir. Zamonaviy qadriyatshunoslikda ob‘ektiv, sub‘ektiv va plyuralistik oqim hamda yo‘nalishlar mavjud. Aksiologiya qadriyatlar tizimining ijtimoiy taraqqiyotga bog‘liqligi prinsipi, mazkur tizimning o‘zgarishi va takomillashuvi bilan bog‘liq aksiologik qonunlarni o‘z ichiga oladi. Insoniyat yangi taraqqiyot bosqichiga o‘tish jarayonida shakllanadigan yangi qadriyatlar ham aksiologik yondashuvlar doirasida o‘rganiladi.

Bugungi kunda ildam qadamlar bilan rivojlanayotgan yangi O‘zbekiston jamiyatiga yuksak kasbiy mahorat va intellektual ilmiy salohiyatga ega, har tomonlama ma’naviy-axloqiy sifatlarni o‘zida mujassam etgan yoshlarga ehtiyoj sezilmoqda. Katta hayotga qadam qo‘yayotgan har bir yosh ijtimoiy munosabatlar, ilmiy taraqqiyotga ziyraklik bilan qaray olishi va bo‘lib o‘tayotgan jarayonlarni ob‘ektiv baholay olishi, yangiliklarni tez idrok eta olishi lozim. Aksariyat hollarda o‘quvchi-yoshlarda ma’naviy-madaniy his-tuyg‘ular, jamiyatga xolisona yondashuv yetarlicha shakllanmaganligi ayon bo‘lmoqda. Chunki, borliq tomonidan yaratilgan har bir narsaga ob‘ektiv yondashuv va dunyoqarash o‘quvchiga muhim qarorlar qabul qilish uchun asos bo‘ladi ularda erkin tanlov imkoniyatini beradi. Ob‘ektiv yondashuv o‘quvchining nuqtai nazarini barqarorlashtiruvchi asosiy vositadir.

O‘quvchilarda shakllantirilgan tadqiqotchilik ko‘nikmalari ijtimoiy-pedagogik jihatdan ta’lim va tarbiya masalalarida o‘quvchida ob‘ektiv yondashuvni shakllantirishda barqarorlikni ta’minlash imkonini beradi, o‘quvchilarning bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishlarini ta’minlaydi. Xuddi shu bilimlar o‘quvchilar tomonidan tadqiqotchilik faoliyati natijasida qayta ishlanadi va ijodiy o‘zlashtiriladi. O‘quvchida vujudga kelgan ilmiy nuqtai nazarning barqarorligi unda hosil bo‘lgan ob‘ektiv dunyoqarashning tadrijiyligi va izchilligini ta’minlaydi.

Ana shu sababli o‘quvchi-yoshlarni umuminsoniy qadriyatlar asosida ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash, aksiologik yondashuv asosida ularning ob‘ektiv dunyoqarashini rivojlantirishning reflektiv-pedagogik modelini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etish zaruriyatini ham nazariy, ham amaliy jihatdan ilmiy asoslashda quyidagi ziddiyatlar hal etilishi zarur deb hisoblaymiz:

–globallashuv jarayonida uzluksiz ta’lim sub’ektlarining intellektual va ma’naviy salohiyatiga qo‘yilayotgan zamonaviy talablar bilan ularning bilim, ko‘nikma, malakalari, egallagan kompetensiyalari o‘rtasidagi nomutanosiblik;

–o‘quvchilarni aksiologik yondashuv asosida ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirish tizimini ishlab chiqish o‘z-o‘zidan yuzaga kelmasligi, balki doimiy ravishda olib boriladigan pedagogik faoliyat natijasida shakllantirilishi va bu jarayon tadqiqiy va tahliliy yo‘nalishga ega bo‘lgan pedagogik mexanizm sifatida ko‘rib chiqilmaganligi;

–aksiologik yondashuv asosida o‘quvchining ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishga yo‘naltirilgan

pedagogik jarayonning ilmiy asoslardan samarali shakl, vosita va metodlarini qo‘llanilishiga bo‘lgan ehtiyojning mavjudligi mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotning muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi.

Yuqorida keltirilgan ziddiyatlarni hal etish yo‘llarini izlab topish bugungi ta‘lim tizimi ishtirokchilari oldida turgan asosiy vazifalaridan biri hisoblanib, u aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarni ma‘naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash va rivojlantirish tizimini amaliyotga tatbiq etish yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi.

O‘quvchi qadriyatlarga avvalo umumiy kategoriya sifatida qaraydi. Bunda qadriyatlar reallikning namoyon bo‘lish shakllari, voqelikdagi narsa, hodisa va jarayonlar, olamda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, insoniyat, jamiyat, odamlar, ularning hayoti, faoliyatining ijtimoiy sub‘ektlar uchun ahamiyati va qadriyatni anglatadigan umumaksiologik kategoriya sifatida talqin qilinadi. Shu bilan birga, qadriyatlarining mohiyati, mazmuni, ob‘ektiv asoslari, sub‘ektiv anglab olinishi, tuzilishi, namoyon bo‘lish shakllari tavsiflanadi. Garchand qadriyatlar kategoriyasi ko‘proq umumiylikni anglatada, unda xususiylik va alohidalik ham namoyon bo‘ladi.

Aksiologik yondashuv asosida o‘quvchining ma‘naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash va rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish ana shu umumiylik, xususiylik va alohidalikning qadriyatlarda namoyon bo‘lishini, borliqni bilishning analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, abstraktilik va konkretlik usullari asosida o‘rganadi. Shu tariqa umumiy, xususiy hamda alohida qadriyat shakllari tavsiflanadi, ular orasidagi bog‘liqlik, o‘xshashlik va farqlar aniqlanadi.

Qadriyat shakllarining namoyon bo‘lishidagi o‘zaro aloqadorlik va dialektik bog‘liqlik, buning ifodasi bo‘lgan qadriyat tizimlarining vujudga kelishi, amal qilishi, barqaror va beqaror holatlari, o‘zgarishlari kabi masalalar ham aksiologik yondashuv doirasida o‘rganiladi.

Ma‘lumki, qadriyatlar jamiyat va inson faoliyatiga o‘ziga xos ta‘sir ko‘rsatadi. Ular gohida ideal sifatida kishilarni omilkor faoliyatga undasalar, gohida ma‘naviy mezon, axloqiy talab sifatida odamlarning xatti-harakati va turmush tarzini, intilish va ehtiyojlarini belgilaydilar, faoliyatlarini boshqarib yoki yo‘lga solib turadilar. Bunda qadriyatlarining regulyativ funksiyasi va ma‘naviy mezon sifatidagi ahamiyati yaqqol namoyon bo‘ladi. Muayyan qadriyatlarni barqaror qilish butun xalq, millat, davlat yoki qavmlarni bir muddat yoki uzoq vaqtga qadar aniq maqsadlar yo‘lida birlashtiradi, ular faoliyatining yo‘nalishini belgilaydi.

Masalan, mustaqillikka erishgan ilk yillardan boshlab respublikamizda nochor holda bo‘lib, yillar davomida hammani nazaridan chetda qolgan tarixiy obidalarimiz,

qutlug‘ qadamjolarimiz, o‘zbek millatiga xos urf odatlarimiz, ota-bobolarimizdan meros bo‘lib qolgan ilm-ma‘rifat hamda bilimga boy nodir qo‘lyozmalarimiz va tariximizni anglatuvchi bebaho madaniy merosimizdan bahramand bo‘lishdek imkoniyatdan foydalanishimizga zid, juda katta bilinmas to‘siqlar mavjud bo‘lgan. Bularning barchasi esa ma‘lum vaqt o‘zbek xalqini o‘zini ma‘naviyati, madaniyati, san‘ati, tarixi va qadriyatlarini to‘laqonli bilishdan mahrum etgan. Har bir voqelik, boshqacha talqin qilingan, ta‘lim muassasalaridagi tarix, adabiyot darsliklari sovet tuzumi siyosatiga mos ma‘lumotlar bilan boyitilgan, vatanparvar yurtdoshlarimiz bosqinchiga, jadidchilik harakati namoyandalari esa sovet tuzumi siyosatiga qarshi isyonkor sifatida jazolangan va qora otliq qilingan.

O‘zbekistonning mustaqil respublika sifatida dunyo hamjamiyatiga chiqishi va o‘z yo‘lini tanlagani, hech kimga qaram bo‘lmasligi natijasida yuqorida keltirilgan barcha ananalarimiz va tariximizni tiklanishiga erishildi.

Endigi vazifamiz esa shiddat bilan rivojlanib dunyodagi yetakchi mamlakatlar qatoridan joy olayotgan bir davrda respublikamiz hukumati, aholisi, undagi millat va ijtimoiy sub’ektlarning faoliyatini belgilab turgan asosiy mezonlardan biri bo‘lgan qadriyatlarimizni, aksiologik yondashuv asosida qayta baholash, qadrlash me‘yorlari, qadriyat mo‘ljallari, qadrsizlanish darajalari bilan bog‘liq muammolarni ilmiy o‘rganish va uni o‘quvchilarimizga mazmun mohiyatini tushuntirish va ular ongu shuurida singdirishdan iborat. Buning uchun esa nihoyatda katta nazariy bilim va amaliy jarayonlarni o‘z ichiga olgan tajriba muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, Aksiologik yondashuv asosida o‘quvchining ma‘naviy-axloqiy sifatlari tizimining yaratilishi, ularning ijtimoiy funksiyalarini oila sharoitida o‘rganilishi va takomillashtirilishi, mazkur masalada ta‘lim muassasalari bilan o‘zaro hamkorlik ham o‘quvchining ma‘naviy-axloqiy tarbiyalanganligini sifat jihatidan takomillashuviga olib keladi.